

РЕЦИДИВ ЖИНОЯТЧИЛИК ЖИНОЯТЛАРНИ ТЕРГОВ ҚИЛИШДАГИ МУАММОЛАР

Суюнов Шахзод Шовкатович

ИИВ Академияси Тергов фаолияти
ўқитувчиси

Хусинов Шаҳзодбек Илҳомбек ўғли

ИИВ Академияси 3-ўқув курси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11090442>

АННОТАЦИЯ: Ушбу мақолада рецидив жиноятчилик тушунчаси ва моҳияти, унинг криминологик тавсифи, рецидив жиноятчилик омиллари, уларнинг турлари, шунингдек ушбу турдаги жиноятларни тергов қилиш муаммолари ёритилиб ўтилган.

Калит сўзлар: жиноятчилик, рецидив жиноятчилик, рецидив жиноятчилик тушунчаси, илгари қасддан содир этилган жиноят, муқаддам судланган, рецидив жиноятчилик омиллари ва уларнинг турлари, рецидив жиноятларни тергов қилиш.

АННОТАЦИЯ: В данной статье раскрыты понятие и сущность рецидивизма, его криминологическая характеристика, факторы рецидивизма, их виды, а также проблемы расследования данного вида преступлений.

Ключевые слова: преступность, рецидивизм, понятие рецидивизма, умышленное преступление, судимость, факторы рецидивизма и их виды, расследование рецидивизма.

ANNOTATION: In this article, the concept and nature of recidivism, its criminological description, factors of recidivism, their types, as well as problems of investigation of this type of crime are covered.

Key words: criminality, recidivism, the concept of recidivism, premeditated crime, previous convictions, recidivism factors and their types, investigation of recidivism.

Мамлакатимизда мустақиллик йилларида амалга оширилган кенг кўламли ислохотлар миллий давлатчилик ва суверенитетни мустаҳкамлаш, хавфсизлик ва ҳуқуқ-тартиботни, давлатимиз чегаралари дахлсизлигини, жамиятда қонун устуворлигини, инсон ҳуқуқ ва эркинликларини, миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенглик муҳитини таъминлаш учун муҳим пойдевор бўлди, халқимизнинг муносиб ҳаёт кечирishi, фуқароларимизнинг бунёдкорлик салоҳиятини рўёбга чиқариш учун зарур шарт-шароитлар яратди[1].

Рецидив жиноятлар муаммоси ғоят мураккаб ва кўп қиррали ҳодиса бўлиб, унинг тушунчаси турли йўналишдаги фан вакиллари томонидан турлича талқин қилинади. «Рецидив» сўзи латинча (recidivus)дан олинган бўлиб, «қайталовчи», «янгиланувчи» деган маънони билдиради[2].

Рецидив жиноят тушунчаси Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига берилган бўлиб, унга кўра шахнинг илгари қасддан содир этган жинояти учун судланганидан кейин қасддан янги жиноят содир этиши деб тан олинган (ЖК 34-м.1-қ.). Рецидив тушунчаси ва унинг турлари масаласи ҳуқуқ назариясида кўп йиллардан бери ўрганилиб келинади. Шунга қарамай, такрорий жиноят содир этган шахсни рецидивистлар қаторига, кўриб чиқиладиган ҳодисани эса – рецидивга киритиш имконини берувчи белгиларни танлаш юзасидан киритилган муайян тақлифлар ўртасида жиддий тафовутлар мавжуд. Масалан, М.Х.Рустамбоевнинг фикрича, «Рецидив жиноят шахс илгари содир қилган жинояти учун судланганидан кейин Махсус қисмининг бошқа бир моддасида назарда тутилган жиноятни қасддан содир этилишидир[3].

“Рецидив” атамаси турли юридик фанларда қўлланилиши боис, жиноят ҳуқуқий, криминологик ва пенитенциар рецидив тушунчалари фарқланади[4].

Шунингдек назария ва амалиётда махсус рецидив атамаси ҳам қўлланилади. У шахснинг илгари судланган жиноятига ўхшаш янги қилмишни содир этишини англатади (масалан, илгари ўғирлик (босқинчилик) учун судланган шахс томонидан худди шундай жиноятнинг содир этилиши) Рецидив жиноятчилигининг моҳиятини очиб беришга хизмат қилувчи тушунчалардан яна бири «жиноятчилик» тушунчаси ҳисобланади ва криминологияда жиноятчилик ва жиноятчи шахсини ўрганишга жуда кенг ва изчил ижтимоий нуқтаи назардан ёндашилади. Жиноятчилик –муайян ҳудудда, маълум вақт мобайнида содир этилган жиноятлар йиғиндиси эканлигидан келиб чиқиб таъкидлаш жоизки, ёшлар жиноятчилигига барча даврларда криминология фанининг асосий масалаларидан бири сифатида қараб келинган. Шу сабабли ҳам мазкур муаммо доимо олимларнинг диққат марказида бўлган. Зеро, жиноятчиликка қарши курашишнинг энг самарали усулларини ишлаб чиқишга, балки барча турдаги жиноятчиликнинг келгусидаги ҳолати ҳақида фикр юритишга имкон беради. С.А.Корягиннинг жиноятчиликнинг тарқалиши, ҳеч қандай асосиз барча турдаги

жиноятларнинг ривожланиш хусусиятларини прогноз қилиш имкониятини яратади»[5].

Дарҳақиқат, ҳар қандай жамият ҳеч қачон бир жойда тўхтаб турмайди. Шунга муносиб ижтимоий жараёнларни тартибга солиб турувчи ҳуқуқ нормалари ҳам такомиллаштирилиши, тизимлар ўзгартирилиб замон талабларига мослаштириб борилади[6].

Рецидив жиноятчилиги тушунчасининг мазмуни у нафақат объектив, балки ижтимоий ҳодиса, яъни кишилиқ жамияти ва унинг қонунлари билан боғлиқ эканлигини англатади. Шунинг учун ҳам жиноятчилик тушунчасига таъриф берган кўпгина муаллифлар унга энг аввало ижтимоий ҳодиса сифатида қарайди. Аммо, назаримизда, рецидив жиноятчилиги алоҳида тадқиқот объекти сифатида атрофлича ўрганилиши зарур. Чунки рецидив жиноят қайта-қайта содир этилиши натижасида жамият ва унинг аъзоларига моддий ва жисмоний, маънавий зарар етказилиши ижтимоий ҳаётдаги энг салбий ҳолатдир. Шунинг учун ҳам, рецидив жиноятчиликнинг олдини олиш ва унга қарши курашиш ҳар бир давлатнинг жиноят-ҳуқуқий сиёсатида муҳим ўрин тутади. Жиноятчиликка таъсир ўтказишнинг жиноят-ҳуқуқий чораларини такомиллаштириш жиноят содир этган шахслар, шу жумладан такроран жиноят содир этганларнинг жиноий жавобгарлигини янада табақалаштиришни тақозо этади. Жиноят қонунчилигида такрорий жиноятчиликнинг ҳар хил турларига турлича баҳо берилган. Баъзи ҳолларда илгари жиноят содир этган шахс томонидан жиноят содир этилиши қилмишни баҳолашга таъсир кўрсатади баъзида эса, жавобгарликни оғирлаштирувчи ҳолат ҳисобланади. Рецидив ва такрорийлик – бир-бири билан узвий боғланган, бироқ мустақил тушунчалар. Айбдорнинг илгари содир этилган жиноят учун судланганлик белгисининг мавжудлиги такрорийликка сифат жиҳатидан бошқача мазмун бахш этади ва янги тушунча – жиноят рецидивини юзага келтиради. Рецидив тушунчаси ва унинг турлари масаласи ҳуқуқий назарияда кўп йиллардан бери ўрганилиб келинади. Шунга қарамай, такрорий жиноят содир этган шахсни рецидивистлар қаторига, кўриб чиқиладиган ҳодисани эса – рецидивга киритиш имконини берувчи белгиларни танлаш юзасидан киритилган муайян тақлифлар ўртасида жиддий тафовутлар мавжуд.

Айрим адабиётларда рецидив ва рецидивистни тавсифловчи ҳуқуқий белгилар қаторига қуйидагилар киритилган:

- 1) айбдорнинг икки ёки ундан ортиқ жиноят содир этганлиги;
- 2) айбдор такрорий жиноят содир этишдан олдин илгари содир этилган жиноят учун судланганлик ҳолатининг мавжудлиги;
- 3) айбдор судланишдан олдин ва кейин содир этган жиноятлар қасдан содир этилганлиги[7].

Рецидив тушунчасини фақат оғир жиноятлар содир этиш ёки айбдор жиноят содир этганлиги учун озодликдан маҳрум қилинганлиги шартлари билан чегаралашга уринишларни ҳам ўринли деб бўлмайди. Криминологик тадқиқотлар кўпгина ашаддий жиноятчилар ўз жинойи фаолиятини ижтимоий хавфлилик даражаси унча катта бўлмаган жиноятлардан бошлаганлигини ва аксинча, рецидивистларнинг асосий таркибига кейинги жиноятларнинг хавфлилик даражасини пасайтириш хослигини кўрсатади. Шу боис кўпгина унча оғир бўлмаган такрорий жиноятларни «рецидив» тушунчаси доирасидан чиқариш ва фақат оғир ёки турдош жиноятларни ҳисобга олиш рецидивга тўғри баҳо бериш имкониятларини сезиларли даражада камайтиради. Айрим мутахассислар рецидив жиноятчиликни фақат бир белги – такрорийлик билан боғлайдилар. Бошқача айтганда, рецидив ва такрорийлик тушунчалари тенглаштирилади. Бу ёндашув биринчи марта жазога ҳукм қилинадиган шахслар орасида бунгача икки ва ундан ортиқ жиноят содир этган шахслар ҳам борлиги ва улар рецидивист деб топилиши лозимлиги билан асосланади[8].

Шундай қилиб, жиноятлар рецидивини икки асосий белги: такрорийлик ҳамда судланганликнинг мавжудлигига эга бўлган кўп сонли жиноятлар содир этиш турларидан бири сифатида таърифлаш мумкин. Рецидив жиноятчилик умумий тавсифда атрофлича ёритилиши лозим. Акс ҳолда муайян шахсни рецидивист деб топишга юзаки ёндашиш, рецидивистларнинг ҳар хил тоифаларини тенглаштириш ҳоллари юз бериши мумкин. Баъзи адабиётларда рецидивистларнинг қуйидаги уч хил таснифини таҳлил қилинганлиги бежиз эмас: рецидивист, хавфли рецидивист, ўта хавфли рецидивист. Таҳлил этилган тасниф билан боғлиқ рўйхатга қуйидаги белгилар асос қилиб олишини мумкин:

- 1) жиноят зўрлик ишлатиб содир этилганлиги;
- 2) содир этилган жиноятлар сони;
- 3) айб шакли;
- 4) қилмишнинг оғирлик даражаси;

5) рўйхатга киритилган жиноятларнинг такрорланиш хавфи[9].

Рецидив жиноятларнинг ижтимоий хавфлилик даражасига кўра рецидивистларни бундай таснифлаш умуман рецидив жиноятчиликнинг таркиби ва хусусиятини янада теранроқ тушуниш имконини беради. Хавfli ва ўта хавfli рецидив шахс хавfliлик даражаси юқори бўлган жиноятлар содир этишга мойил эканлигидан далолат берадики, бу жиддий ҳуқуқийоқибатларга сабаб бўлиши лозим. Криминологик адабиётларда рецидив турларининг ҳар хил мезонларга асосланган кўп сонли таснифлари таклиф қилинган. Масалан, умумий ва махсус рецидив, қасддан ёки эҳтиётсизлик орқасида содир этилган рецидив, оддий ва кўп карра содир этилган рецидив фарқланади. Умумий рецидив – бу олдинги жинояти учун судланган шахснинг ҳар қандай янги жиноят содир этиши. Махсус рецидив деганда шахснинг янги ўхшаш ёки турдош жиноят содир этиши тушунилади. Шу боис ўхшаш ва турдош рецидив фарқланади[10].

Содир этилган жиноятлар сони ҳам шахснинг ижтимоий хавfliлик даражаси юқори эканлигидан далолат бериши мумкин. Бу ерда оддий (бир карра) ва мураккаб (кўп карра) рецидив – илгари содир этилган жиноятлар учун таъсир чоралари қўлланилганидан кейин янги жиноят содир этиш ҳолати қайд этилади. Қасддан ёки эҳтиётсизлик орқасида янги жиноят содир этиш ҳоллари ҳам ўзига нисбатан ҳар хил ёндашувларни тақозо этади. Рецидивнинг санаб ўтилган турларидан ташқари адабиётларда бошқа рецидивлар ҳам учрайди. Масалан, Х.Кинге жазони ўтагандан сўнг орадан узоқ вақт ўтгач янги жиноят содир этишга нисбатан «тасодифий» рецидив атамасини қўллайди[11].

Олдинги жиноятнинг кейинги жиноятларга таъсири жиноят-ҳуқуқий адабиётларда махсус кўрилмаган. Масалан, А.С.Никифоров шахснинг барқарор турдош салбий хусусиятлари намоён бўлувчи қилмишларгина ўзаро боғлиқ, деб ҳисоблайди. Агар жиноятлар айбдор шахсининг уларда ўз аксини топган салбий хусусиятларига кўра ҳар хил бўлса, бу ҳатто жиноятлар мажмуи ҳам эмас, балки жиноятлар йиғиндиси ҳисобланади[12].

Шу билан бирга, муқаддам судланган шахс томонидан такроран жиноят содир этилиши ҳолатларини аниқлаш, унинг иштирокида индивидуал тергов ҳаракатларининг тактикасини аниқлаш (ушлаш, сўроқ қилиш, тинтув қилиш, таниб олиш учун кўрсатиш, кўрсатувларни ҳодиса содир бўлган жойда текшириш, юзлаштириш ва бошқалар) шунингдек, суд-тиббий экспертизаларни тайинлаш, муқаддам судланган жиноятчининг

типик портрети, жумладан, кўникмалар, жиноий тажриба, хулқ-атвор хусусиятлари, муайян вазиятларда юқоридаги жиноят қонуни таснифидан кўра муҳимроқдир.

Статистик маълумотларда қайд этилган кўрсаткичлар бўйича муқаддам судланган шахслар томонидан содир этилган жиноятларнинг таҳлили, уларни содир этилиш механизми ва динамикаси бизга зарур ва етарли бўлган ҳамма маълумотларни ҳам бермайди. Бироқ, бундан баъзи умумий хулосалар келиб чиқади:

1. Илгари жиноят содир этган шахслар сони (ҳақиқий рецидив) ХХІ асрнинг охиридан бошлаб ҳар йили жиноят содир этган аниқланган шахслар умумий сонининг 25% дан 35% гача ўзгариб туради, ҳақиқий рецидив эса аниқ кўтарилади.

2. 2015–2020 йилларда муқаддам жиноят содир этган шахслар ўртасида муқаддам судланган (қонуний рецидив)ларнинг йиллик улуши деярли 80% га етди; 2010–2015 йилларга мос равишда 74,6% ва 74% га камайган бўлса-да, у ҳали ҳам жуда юқори.

Рецидив жиноятини тергов қилишда енг муҳим суд-тиббий (ва шу билан бирга процессуал) вазифа гумон қилинаётган (айбланувчи) рецидивистнинг шахсини ҳар томонлама ўрганиш бўлиб, у қуйидаги ҳолларда зарур:

- 1) жиноятни квалификация қилиш;
- 2) қилмишнинг ҳақиқий мақсад ва мотивларини аниқлаш;
- 3) профилактика чораси тўғрисидаги масалани ҳал қилиш;
- 4) такрорий жиноят содир этган шахс иштирокида индивидуал тергов ҳаракатларини ўтказиш тактикасини белгилаш;
- 5) айбланувчи (гумон қилинувчи)га нисбатан эҳтиёт чораси қўллаш тўғрисидаги қарор қабул қилиш ва бошқалар;

Ўзбекистонда жиноятчиликка, яъни рецидив жиноятларга қарши кураш бўйича аниқ давлат сиёсатининг йўқлиги муаммоси аллақачон муҳим масалага айланган. Шунини эътироф этиш керакки, алоҳида давлат ва жамоат институтларининг саъй-ҳаракатлари ушбу соҳада муҳим ғалабаларга олиб кела олмайди, сабабларни чуқур таҳлил қилиш ва такрорий жиноятларга қарши курашишга комплекс ёндашув, шунингдек муқаддам судланган шахсларни психологик ўрганиш ва улар фаолиятини тадқиқ этиш, тергов органлари ходимларининг малакасини ошириш ҳамда ушбу турдаги жиноятларни тергов қилиш кўникмасини ошириш талаб этилади.

Тасодифий рецидив деганда у криминологик рецидивни назарда тутуди. «Криминологик рецидив» тушунчаси шахс хукм қилинганидан кейин янги жиноят содир этиши билан боғлиқ барча ҳолатларни қамраб олади. Бизнинг назаримизда, уни ўрганишда асосий эътибор рецидивдаги жиноятлар ўртасидаги ўзаро алоқага қаратилиши лозим. Бу маҳкумларнинг таркиби ва криминологик белгиларига кўра турдош тоифаларини фарқлашга ёрдам бериши, такрорий жиноят ҳамда айбдор шахснинг ижтимоий хавфлилик даражасини баҳолашни енгилаштириши мумкин. Рецидив жиноятчи шахсининг маънавий-руҳий белгиларига эса, қуйдагиларни яъни, бу уларнинг интеллект (тафаккур) даражаси; қобилияти, кўникма ва одатлари; иродавий ва ҳиссий хусусиятлари; йўналишлари; қизиқишлари; қарашлари; ҳуқуқ ва ахлоқ меъёрларига муносабати; эҳтиёжлари; эҳтиёжларни қондириш учун танлайдиган усуллари; фаҳш йўлини танлаши; гиёҳванд моддалари ёки спиртли ичимликларни истеъмол қилиши ва ҳ.к. киритиш мумкин.

Рецидив жиноятчи шахсларнинг ижтимоий-маънавий хусусиятлари ҳам ўзига хос муҳит таъсирида бўлади. Уларнинг ўзини тутиши, хулқи, шу жумладан жиноят йўлига кириши маълум бир мазмун ва моҳиятга эга, яъни уларнинг ички маънавий олами унинг хатти-ҳаракатларида ифодаланади. Бинобарин, шахс ҳаракатлари руҳиятининг кўзгусидир. Рецидив жиноятчи

шахсларнинг маънавий хислатлари унинг хулқига оид сифатларини ўзида мужассамлаштиради, яъни уларнинг ички дунёси, ахлоқи, яхшиликни ёмонликдан ажратиш, бурч ва садоқат, виждонан ёндашув каби вазиятларда тўғри йўл тутиши билан фарқланади. Рецидив жиноятчи шахсларнинг шаклланишида ушбу хислатлар тўғридан-тўғри бевосита таъсир кўрсатади. Рецидив жиноятчиликда юқорида санаб ўтилган хислатларнинг фақат салбий жиҳатлари шаклланганлигини кўриш мумкин. Бироқ, шуни эсдан чиқармаслик керакки, рецидив жиноятчилик содир этган шахсларда салбий хислатлар билан бирга, ижобий хислатлар ҳам мавжуд. Уларни қайта тарбиялаш ёки ижтимоий мослаштиришга алоҳида эътибор қаратиш лозим. Зеро, Президентимиз Шавкат Мирзиёев таъкидлаганларидек, «инсонни тарбиялаш учун бутун жамият ҳаракат қилиши, авваламбор, жинсий ҳолатларни туғдирадиган сабаб ва омилларни ҳаётимиздан бартараф этишимиз керак. Барчамиз биргаликда шу ишга ҳисса қўшишимиз керак» [13].

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факультети. – 2009. Б. 66-69.
2. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎзР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.
3. Б.Б.Муродов. Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015 й. Б. 34-40.
4. Б.Б.Муродов. “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24
5. Б.Б.Муродов. Предварительное следствие в органах внутренних дел. Учебник. Т.: Академия МВД Республики Узбекистан, 2014. 395 Б.
6. Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификация қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10-сон. 01.10.2022 йил Б. 105-109.
7. Ш.Ш.Суюнов. Kompyuter texnika vositalari orqali sodir etilgan firibgarlik jinoiyati turlari. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 9.06.2023 йил <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019653> Б. 45-48.
8. Ш.Ш.Суюнов. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов харакатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги ахамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019766> Б. 60-62.
9. Ш.Ш.Суюнов. Some aspects of qualifying drug-related crimes. Корея Республикасининг “Digital Fashion Conference” журнали 5.10.2022 йил Б. 13-15

10. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган ҳолларда жиноят ишини тўхтатишнинг назарий ва амалий жиҳатлари. Жамият ва инновациялар № 1 (2024).– 2024. – 314-320 б.
11. А.Т.Аширбоев. Жиноят ишини тўхтатиш тушунчаси ва аҳамияти. Эксперт-криминалистик фаолият: истиқболлар ва инновациялар мавзусидаги халқаро конференция материллари тўплами. Т., Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2023. – Б. 381-388.
12. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимининг Ахборотномаси № 1 (2024).– 2024. – 95-98 б.
13. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳнинг ёки жабрланувчининг била туриб ёлғон кўрсатув бериши жиноятларини содир этиш изларининг юзага келиш механизмларининг ўзига хос жиҳатлари. Сиёсатшунослик, ҳуқуқ ва халқаро муносабатлар журнали. 2023 йил.
14. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳнинг била туриб ёлғон кўрсатув бериши сабаблари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.
15. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳ ва жабрланувчини сўроқ қилишнинг тактик жиҳатлари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2022 г.
16. А.Й.Абдуллаев. Транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш жиноятининг сабаблари ва уни содир этилишига имкон берган шарт-шароитлар (Хоразм вилояти мисолида). Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г

